

ЭЛЕКТР СТАНЦИЯЛАРИНИНГ ҚУРИЛИШИ БЎЙИЧА ДАСТЛАБКИ ТАКЛИФ ВА ЛОЙИХАЛАР АРХИВ ҲУЖЖАТЛАРИ АСОСИДА

Самардинов Ойбек Уйғун ўғли

Ўзбекистон Миллий Университети Тарих факултети 2 босқич магистранти

Қатағон қурбонлари хотираси давлат музейи

oybeksamariddinov@gmail.com

Аннотатсия: Ушбу мақолада Чор Россияси ҳукуматининг Туркистон ўлкасини ҳудудларининг электрлаштириш масалаларига оид архив ҳужжатлари муаллиф томондан таҳлил қилинган. Бу борада бир қанча архив фондлари ҳужжатлари ўрганилиб, эълон қилинмоқда.

Калит сўзлар: 1900 йилга келиб 80000 кВт, “VI бўлим Динамо электр станцияси”, техник Дмитрий Александрович Лямин, Альфред Леопольдович, Туркестанские ведомости, Бланкенштейн ва Мартини.

1900 йилда нефть қазиб олишда электр энергиядан фойдаланиш мақсадида Бокуда иккита электр станциясининг қурилиши бошланди. Улардан бири ўз даври учун рекорд қувват – 16000 кВт га эга бўлган. Россия империясидаги барча электр станцияларининг қуввати 1900 йилга келиб 80000 кВт га етган. Россия империясининг марказий районларидан фарқли ўлароқ, Туркистон ўлкасида саноат ишлаб чиқаришининг ночорлиги дастлаб бу ерда электр энергиясидан саноатда фойдаланишга эҳтиёжни ошира олмас эди. Ўлкада биринчи электр станцияларининг пайдо бўлишига саноат корхоналаридан ташқари шаҳар аҳолиси, темир йўл ва шаҳар транспортининг электр энергиясига бўлган эҳтиёжининг ошиб бориши, шунингдек, театр ва киноматографиянинг пайдо бўлиши ҳам сабаб бўлди. Бундай ҳолат айниқса Тошкент шаҳрида яққол намоён бўлди. Ўлка ҳокимияти Туркистоннинг бошқа шаҳарларидан олдинроқ бу ерда электр таъминотини йўлга қўйиш юзасидан саъй-ҳаракатларни бошлашган. 1883 йилнинг майида Туркистон генерал-губернатори М. Черняев Петербургдаги “VI бўлим Динамо электр станцияси”га электр қувватини шахсий эҳтиёжлар, ёритиш ва узатиш учун қўллаш борасида мурожаат қилди. Тез орада келган жавобда қуйидагилар таъкидланган эди: “Тошкент шаҳрида электр машиналар динамосини ҳаракатга келтира оладиган 50 от кучига эга бўлган буғ машинасини қайта жиҳозлаш йўли билан ундан фойдаланиш мумкин. 50 от кучи 3 верстага етади”. Генерал-губернаторнинг шаҳарга электр энергия узатиш борасидаги таклифи ушбу ишга тадбиркорларнинг қизиқишини уйғотмасдан қолмади. 1884 йил 18 январидаёқ истеъфодаги ҳарбий-техник Дмитрий Александрович Ляминдан таклиф

тушади. Генерал-губернатор номига йўллаган мурожаатида у қуйидагиларни таъкидлайди: “...мен электрни эксплуатация қилиш иши билан амалий тажрибага эга бўлган шахс сифатида Сиз Зоти олийларига ўз билимимни таклиф этаман. Катта мақсаднинг бир бўлагини амалга оширишда сизга ёрдамчи бўлиш истагидаман. Менга сиз томонингиздан Тошкент шахрини электр билан ёритиш топширилган тақдирда Россияда техниканинг сустривожланганлиги сабабли Берлинга боришга тўғри келади. Айнан у ердан шу иш учун мўлжалланган замонавий ускуналарни олишимиз мумкин. Ўрта Осиёга ушбу оғир юкларни олиб келишнинг мушкуллиги ва секин кечишини ҳисобга олиб, ссудани 1884 йил мартдан кечиктирмай олсамгина электр ёритиш ишларини шу йилнинг охиридан олдинроқ амалга оширишим мумкинлиги ҳақида маълум қиламан”²⁶ Д.А. Лямин Тошкент шахрини электр энергияси билан ёритишни қуйидаги шартлар асосида ўз бўйнига олишини маълум қилган:

1. Келишилган ҳолда 10000 рублни гаровга, фоизсиз берилиши.

2. Туркистон генерал-губернатори уйидаги шаршара учун двигатель олишга фармойиш берилиши.

3. 12 йил давомида ундан бошқа ҳеч кимга шахарни электрлаштириш ҳуқуқи берилмаслиги. Шунингдек, Д.А. Лямин ўз зиммасига юқоридаги шартлар билан бирга қуйидаги мажбуриятларни олган:

1. Туркистон генерал-губернатори уйидаги исталганча хоналарни ёритиш.

2. Генерал-губернатор уйдан Гимназический майдонигача бўлган кўчани 3000 чирок билан ёритиш.

3. 3000 чирокқа тенг миқдорда ёритиш фонарлари ўрнатиш.

4. Тўловларни ҳаражатлар ҳисобга олинган ҳолда амалга ошириш.

5. Бошқа кўча, майдон ва оммавий жойларни ёритишни икки томоннинг келишувига кўра амалга ошириш.

6. 12 йиллик муддат ўтгач, ўзига тегишли ишларни икки томон келишуви асосида шахарга ёки жисмоний шахсга топшириш²⁷ Юқоридагилардан кўриниб турибдики, Д.А. Ляминнинг таклифи шахар ва шахсан генерал-губернаторга ҳеч қандай фойда келтирмаган. Концессиянинг 12 йиллик муддат давомида ёритиш ҳуқуқи бошқа шахсларга берилмаслиги шахар маъмурияти ҳуқуқларини чеклар эди. Шунинг учун Д.А. Ляминга концессия берилмади. Бошқа йирик тадбиркорлардан таклифлар тушмагач, бу иш амалга ошмади ва тез орада унутилди. “Таржумон” газетасининг 1884 йилги сонларидан бирида шахарнинг электр таъминоти билан маҳаллий аҳоли вакиллари, жумладан хожи Ҳалим Юнусов ҳам қизиқаётгани, электр фонарлар керосин билан ёнувчи

²⁶ ЎзМА, И-17-фонд, 1-рўйхат, 25738-иш, 4-варақ

²⁷ ЎзМА, И-17-фонд, 1-рўйхат, 25738-иш, 5-варақ.

фонарлардан анча арзон тушиши ҳақида хабар берган: “Мўътабар ғазетамизда ҳожи Ҳалим Юнусовнинг ҳурматли номлари кўрилмиш эди. Бу уламомиз умумий шарқийда касб қилдиғи қувват билук ва фунун жадидада улдуғи маълумоти ила шуҳрат олдиғи каби бу тарафга кашф ва ижодлари дохи одина ном берилмишдир. Ҳожи Юсуфнинг ижодлари майдона чиқмоқда эса ўз сўзларин хорижинда ўлан сабаблардандир. Илм ҳикмат электро тахти кошоси ўлароқ электрик фанарина бир қулайлик топилмишдирки, футужин ва карусин фанариндан ужуз ёнажақдур. Яқинда ҳожи ҳазратлари Тошкент шаҳар идорасини бирдеки арзҳолда Тошкентда электрик фонарлари ёқикни таклиф этуб, карусин фанарларини бир лампада улан фиатидан юзда йигирма ошиғи фиати иситмишдир”. Узоқ танаффуслардан сўнг Тошкент шаҳрини электр билан ёритиш масалалари фақатгина 1896 йилга келиб яна қизғин муҳокамалар мавзусига айланди. Бунга Тошкент шаҳар маҳкамасининг француз муҳандислари Марье ва Гильс билан Тошкент кўчаларини электр билан ёритиш ҳақидаги ёзишмалари сабаб бўлди. Аммо тадбиркорлар бу ишни жуда қалтис ва кераксиз дея шаҳарни электр қуввати билан ёритиш ишларини амалга оширишдан бош тортишди . 1896 йил ноябрь ойида Бельгиянинг “Тошкент трамвайи” жамияти билан Тошкент шаҳрида от билан юрувчи темир йўлларини қуриш бўйича шартнома тузиш жараёнида бошқа кўплаб масалалар қатори шаҳарни электр билан ёритиш масаласи ҳам кўрилди, аммо бельгияликлар ҳам бу ишни ўзлари учун фойдали деб ҳисоблашмайди . 1899 йилнинг февраль ойида Туркистон генерал-губернатори С.М. Духовский номига Тошкент шаҳрини электр қуввати билан ёритишни ташкиллаштириш учун изланишлар олиб боришга рухсат сўраб ригалик савдогар Герман Бланкенштейн мурожаат қилди. Шунингдек, у бу мақсадни амалга ошириш учун муҳандис Альфред Леопольдович Смолианни юборганини билдиради . Ушбу таклифларга берилган жавоблар тез орада унга, “бўлажак миждозлардан келган мурожаатлар, иш ижобий тарзда кечиши мумкинлигини исботлайди” деб таъкидлашга асос бўлади. 1899 йилнинг июнь ойидан бошлаб маҳаллий газеталар саҳифаларида шаҳарни электр энергияси билан ёритиш масаласи борасида қизғин мунозаралар авж олди. Унинг иштирокчилари шаҳарни электр энергия билан таъминлаш зарур иш эканлигини яқдиллик билан таъкидлашса-да, таклифларнинг фойдалилиги борасида турли қарашлар мавжуд эди. Шаҳар аҳолисининг ўрта қатлам вакиллари ушбу ишларни ташкиллаштириш яхшилигини, аммо ҳамма гап фирма томонидан кўрсатилган 16 шам қувватдаги 1 лампа соатига 2,3 копеек, 1 от кучи 21,3 копеек нархларда эканлигини таъкидлашган. Бунда 16 шам қувватли чўғланиш лампасига тенг бўлган 1 керосин лампаси бир кечада 6 соатлик ёниш жараёнида 4 копеек керосин ёқиши, электр лампа ёниши эса 14 копеек ёки 3,5 мартаба кўп қиммат бўлиши

таъкидланган. Электр энергияга бундай нархлар Россиянинг Европа қисмидаги исталган шахри учун ақл бовар қилмас нарх бўлиб, Европа ҳақида гапирмаса ҳам бўлади. Бу масалага “Туркестанские ведомости” газетасида билдирилган муносабатда: “Бундай нархлар 10 йил олдин ўринли бўлиб, ҳозирда электр материаллари ва ускуналарининг нархи 2-3 маротаба арзонлашганлигидан бу нархлар эскидир”, дейилади. Шунинг учун газета аҳоли ва муассасаларни фирма билан савдолашишга ва 16 шам қувватли лампа учун соатига 1 копейкдан кўп ҳақ тўламасликка чақирган. Шаҳар ҳокимияти шартнома учун фирманинг бу таклифига нисбатан ўзгача фикрда бўлиб, аҳоли манфаатларига зид равишда нархларни бирмунча пасайтиришга, яъни кўчаларни ёритиш учун 16 шам қувватли лампа учун соатига 0,5 копейкдан камроқ тўлашга эришган. Шаҳар ҳокими И.А. Лодженскийнинг “Туркестанские ведомости” газетасида чоп этилган “Таҳририятга хат” деб номланган мақоласида “шаҳарга Смолианни ўз фирмаси номидан қилаётган таклифи энг яхшилиги ва шаҳар маҳкамаси учун фойдали эканлиги” қайд этилган. Шунингдек, у рақобатчиларнинг кўпайишига ҳам қатъий қарши эди. Бунда у маҳаллий шароитларда бундай ҳаракатлар ишни ортга сурилиши ва турли фирибгарликларга олиб келишини таъкидлаб, ўз фикрларининг исботи сифатида у Тошкентда қурилган от кучи билан тортиладиган трамвай йўли қурилишини мисол келтирган. Чунки шаҳар газеталари рақобатчиларни фаол бўлишга чақиришган эди. Фақатгина “битта ягона рақобатчи келиб, “Аноним Бельгия жамияти”дан воз кечиш учун 10000 рубль олади ва йўқ бўлиб кетади. Натижада эса биринчидан, лойиҳа 2 йилга тўхтаб қолади, иккинчидан эса шартнома шаҳар учун ўта ноқулай шартлар асосида тузилади”. Ниҳоят 1899 йилнинг 19 июнида Тошкент шаҳар Дума кенгашида ригалик савдогар Бланкенштейн ва немис фуқароси Мартинига шаҳарни электр ёритиш билан таъминлаш концессиясини ўз зиммаларига олганликлари ҳақида қарор қабул қилди. Ушбу концессиянинг шартлари куйидагича эди:

1. Бланкенштейн ва Мартини жаноблари шартнома тасдиқлангандан сўнг 15 ой ичида кўча, майдон, боғ ва биноларни электр ёритиш билан таъминлашни ўз зиммаларига оладилар.

2. Концессиянинг амал қилиш муддати 50 йил деб белгиланади. Бунда шаҳар 25 йилдан сўнг муассаса ва электр ёритиш учун ишлатилган барча қурилмаларни сотиб олиши мумкин. 50 йил ўтгандан сўнг барча электр хўжалиги буткул ишга яроқли ҳолатда шаҳар қарамоғига ўтиши керак.

3. Шарноманинг аниқ бажарилишини таъминлаш мақсадида тадбиркорлар 35000 рубль миқдорида гаров бадали киритишлари, бунда электр ёритиш кўнгилдагидек ёки 15 ойлик муддат ичида умуман ташкиллаштирилмаса, у ҳолда тадбиркорлар 1 ой кеч қолганлиги учун 2000 рубль, иккинчи ой учун

4000 рубль, учинчи ой учун 6000 рубль ва ҳоказо жарима тўлайдилар. Олти ой мобайнида ёритиш ишлари йўлга қўйилмаса, 35000 рубль гаров пули шаҳар фойдасига ўтиб, шартнома бекор қилинган деб ҳисобланади.

4. Шаҳар маҳкамаси тадбиркорларга концессиянинг амал қилиш муддати ичида Бўзсувнинг сатҳини 6 метрга кўтаришга рухсат бериши керак.

5. Шаҳар маҳкамаси шартноманинг амал қилиш муддати давомида тадбиркорларга иккита: бири Бўзсув ёқасида бирламчи станция, машинистлар учун турар-жой, омбор ва ҳоказолар учун 2600 кв. сажень* ер ажратилиши, иккинчиси шаҳар марказида бўлиб, у иккиламчи тақсимлаш станцияси, идора, устахоналар, омбор ва бошқалар учун мўлжалланган ҳудудни бериши шарт.

6. Концессиянинг амал қилиш муддати давомида шаҳар маҳкамаси бошқа шахслар ва жамиятларга бирламчи станция қурилмаларига Бўзсув сувидан фойдаланишга рухсат бермайди.

7. Тадбиркорлар шаҳарни 3000 лампа билан ёритиши, бунинг эвазига шаҳар йилига уларга 35000 рубль тўлаши, лампалар сони оширилишига эҳтиёж пайдо бўлган тақдирда, шаҳар маъмурияти шартномада кўрсатилган ҳисобкитобга қўшимча тўлов қилиш мажбуриятини олишган²⁸. Бу борада умумий фикр “Туркестанские ведомости” газетасида чоп этилган “Шошилинич шартнома” деб номланган мақолада билдирилган. Унда хусусан, “жаноб Смолианни ажойиб имзоланган жуда фойдали шартнома билан, шаҳар аҳолисини эса ярим асрга жаноб Бланкенштейнга куликка ўтганлиги билан табриклаш мумкин”, деб ёзилган. Шартномага нисбатан бундай салбий муносабат шу билан изоҳланардики, у электр энергиясининг асосий истеъмолчиси бўлган шаҳар аҳолисининг манфаатларига зид эди. Чунки шаҳар хўжалик эҳтиёжлари учун электр энергиясининг кВт соати 9 копеекка баҳоланган бўлса, аҳоли учун 34 копеекка яъни қарийб 4 баробар қимматга баҳоланган. Аммо шартнома амалга ошмай қолди. “Бланкенштейн ва Мартини” фирмаси шартномани имзолаш учун тўланиши керак бўлган 10000 рубль тўловдан бош тортди. Бунинг асосий сабаби эса станцияни бутун сутка давомида тўхтовсиз ишлашининг имкони йўқлиги ва бунинг натижасида фойданинг кам бўлиши эди²⁹.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. ЎзМА, И-17-фонд, 1-рўйхат, 25738-иш, 4-варақ
2. ЎзМА, И-17-фонд, 1-рўйхат, 25738-иш, 5-варақ.
3. ЎзМА, И-1-фонд, 13-рўйхат, 48-иш, 6-7-варақлар.
4. “Туркестанские ведомости”. 1899 йил, 18(30) июль.

²⁸ ЎзМА, И-1-фонд, 13-рўйхат, 48-иш, 6-7-варақлар.

²⁹ “Туркестанские ведомости”. 1899 йил, 18(30) июль.